

Résultats des brevets de techniciens supérieurs Session 2024

Le nombre de candidats (193 400) au brevet de technicien supérieur augmente à la session 2024 (+3,7 %). Leur taux de succès, de 74,7 %, est en légère baisse (-0,8 point). Ainsi, 144 500 étudiants obtiennent leur diplôme en 2024. La baisse du taux de succès est un peu plus marquée dans le domaine de la production (-1,2 point) que dans le domaine des services (-0,5 point) qui regroupe 73 % des candidats présents à l'examen.

Le nombre de candidats présents augmente mais le taux de succès à l'examen du BTS diminue légèrement

À la session 2024, 193 400 candidats se présentent à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS). Cet effectif est en hausse de 3,7 % par rapport à la session 2023.

Parmi les candidats présents à l'examen à la session 2024, 144 500 sont admis, effectif qui augmente de 2,6 % en un an. Le taux de succès baisse de 0,8 point par rapport à la session 2023 et s'établit à 74,7 %.

Succès au BTS en 2024 selon le mode de formation

	Présents	Admis	Taux de succès (%)
Scolaires (STS)	86 719	69 168	79,8
<i>dont : Public</i>	61 670	48 955	79,4
<i>Privé sous contrat</i>	20 216	17 260	85,4
<i>Privé hors contrat</i>	4 833	2 953	61,1
Apprentissage	90 030	65 766	73,0
<i>dont : Public</i>	21 138	16 520	78,2
<i>Privé sous contrat</i>	7 728	6 219	80,5
<i>Privé hors contrat</i>	61 164	43 027	70,3
Formation continue	4 143	3 114	75,2
Enseignement à distance	4 466	1 742	39,0
Individuels	8 033	4 668	58,1
Total BTS	193 391	144 458	74,7

Source : MESR-SIES / Systèmes d'information CYCLADES du MENESR et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer, session 2024.

La part des candidats présents sous statut scolaire (44,8 %) est en baisse par rapport à la session 2023 (-3,6 points). Leur effectif (86 700 étudiants) fléchit de 3,5 % et leur taux de succès (79,8 %) est en légère baisse (-0,6 %). Ce taux de succès atteint 85,4 % pour les étudiants issus d'un établissement privé sous contrat et 79,4 % pour l'ensemble des établissements publics.

Le nombre de candidats en apprentissage (90 000) est en hausse de 12,6 %. Ils représentent ainsi 46,6 % des

candidats. Leur taux de succès est stable : 73,0 % d'entre eux obtiennent leur diplôme du BTS lors de la session 2024.

Les candidats issus de la formation continue voient leur effectif (4 100 étudiants) continuer de chuter depuis la crise sanitaire : il est en baisse de 16,9 % depuis la session 2022 et de 84,1 % depuis la session 2019. Leur taux de succès est de 75,2 %, en baisse de 2,4 points

L'effectif de candidats issus de l'enseignement à distance baisse de 8,1 % et compte 4 500 étudiants. Leur taux de succès, de 39,0 %, a baissé de 1,6 point en un an. De ce fait l'effectif de leurs admis (1 700) diminue de 11,7 %.

Hors BTS agricoles et maritimes, le taux de succès, de 74,4 %, est en baisse de 0,6 point en raison d'une hausse de 4,6 % du nombre de candidats présents à l'examen (179 500 candidats à la session 2024) et d'une hausse de 3,7 % du nombre d'admis (133 500 admis).

Succès au BTS en 2024 selon le domaine

Domaines	Total			Part des femmes parmi les présents (%)
	Présents	Admis	Taux de succès (%)	
Production	49 272	38 967	79,1	17,8
Services	144 119	105 491	73,2	56,8
Total BTS	193 391	144 458	74,7	46,9
<i>dont : BTS agricoles</i>	13 833	10 879	78,6	37,1
<i>BTS maritimes</i>	52	52	100,0	11,5

Source : MESR-SIES / Systèmes d'information CYCLADES du MENESR et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer, session 2024.

Le taux de succès diminue aussi bien dans les domaines de la production que ceux des services. Ainsi, si 79,1 % des candidats pour un BTS de la production obtiennent leur diplôme (39 000 admis), ce taux diminue de 1,2 point entre 2023 et 2024. Le taux de succès dans le domaine des services (73,2 %) diminue de 0,5 point (105 500 admis).

Par ailleurs, la part des femmes présentes à l'examen lors de cette session (46,9 %) est en légère baisse (-0,4 point). Cette part baisse dans les spécialités de la production (17,8 %, -1,5 point) et dans celles des services (56,8 %, -0,9 point).

Le taux de succès est plus élevé pour les femmes mais diffère selon la catégorie de spécialités

Si les femmes réussissent mieux l'examen que les hommes dans la quasi-totalité des catégories de spécialités, l'évolution des taux de succès par rapport à la session 2023 diffère selon la spécialité et le sexe.

Globalement, dans les spécialités de la production, lors de cette session, 85,7 % des candidates présentes à l'examen obtiennent leur diplôme, cette part est de 77,7 % pour les hommes. Ce taux de succès est stable pour les femmes et baisse de 1,2 point pour les hommes. Dans les spécialités des services, le taux de succès est de 74,6 % pour les femmes, en baisse de 0,6 point par rapport à la session précédente, et stable pour les hommes, à 71,4%.

Succès au BTS en 2024 selon la spécialité et le sexe

Catégories de spécialité	Taux de succès (%)			Part des femmes parmi les diplômés (%)
	Femmes	Hommes	Ensemble	
20 Spécialités pluritechnologiques de production	87,7	84,6	84,8	6,9
21 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts	81,4	73,3	76,0	35,2
22 Transformations	89,8	75,8	80,0	33,6
23 Génie civil, construction et bois	87,5	80,4	81,6	18,3
24 Matériaux souples	90,0	93,6	90,4	89,2
25 Mécanique, électricité, électronique	84,5	76,8	77,1	4,4
Total domaines de la production	85,7	77,7	79,1	19,3
30 Spécialités plurivalentes des services	83,6	81,7	83,0	71,6
31 Échanges et gestion	73,3	70,0	71,7	53,4
32 Communication et information	77,8	75,0	76,5	52,0
33 Services aux personnes	75,3	73,3	74,8	78,2
34 Services à la collectivité	78,6	76,4	77,7	59,5
Total domaines des services	74,6	71,4	73,2	57,9
Total BTS	75,7	73,8	74,7	47,5

Source : MESR-SIES / Systèmes d'information CYCLADES du MENESR et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer, session 2024.

Les bacheliers issus de la filière générale ont un taux de succès en baisse

Hors BTS agricoles, les candidats présents à l'examen du BTS de la session 2024 et issus d'un baccalauréat général représentent 30 % des effectifs présents (53 500 individus) et 34 % des admis (45 000 individus). Ils conservent le meilleur taux de succès (84,0 %), bien qu'en baisse de 1,4 point en un an.

Les candidats anciens bacheliers technologiques (58 000 individus) composent 32 % de l'ensemble des candidats lors de cette session. Ils connaissent un taux de succès relativement stable, à 75,8 %. Leur effectif présent à l'examen augmente de 2,0%, celui de leurs admis augmente de 1,7 % et atteint 44 000 étudiants.

Les candidats détenteurs d'un baccalauréat professionnel composent le dernier tiers de l'effectif présent global (59 000 individus). Leur nombre de présents et d'admis augmente de 6,2 %. Leur taux de succès, de 64,8 %, est stable tout en restant nettement inférieur à celui des détenteurs d'un baccalauréat général (-19 points) et à celui des détenteurs d'un baccalauréat technologique (-11 points).

Les 9 000 candidats issus d'un autre diplôme (5,0 % de l'ensemble) ont, quant à eux, un taux de succès de 71,1 %, en baisse de 2,1 points.

Succès au BTS en 2024 selon le diplôme initial

	Présents	Admis	Taux de succès (%)
Baccalauréat général	53 539	44 987	84,0
Baccalauréat technologique	58 003	43 966	75,8
Série STI, STI2D, STD2A	12 403	10 193	82,2
Série STL	2 902	2 265	78,0
Série STT, STMG	35 982	26 289	73,1
Série SMS, ST2S	4 637	3 410	73,5
Série hôtellerie	1 392	1 250	89,8
Autres séries (TMD, STAV)	687	559	81,4
Baccalauréat professionnel	58 970	38 192	64,8
Domaines de la production	24 122	17 036	70,6
Domaines des services	29 961	18 414	61,5
Domaine indéterminé	4 887	2 742	56,1
Autres diplômes (BT, BMA, étrangers, etc.)	9 046	6 434	71,1
Total BTS (hors BTS agricoles) (1)	179 558	133 579	74,4

(1) L'information sur le diplôme d'origine n'est pas disponible pour les BTS agricoles

Champ : diplômés de BTS, hors BTS agricoles, session 2024

Source : MESR-SIES / Systèmes d'information CYCLADES du MENESR et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer, session 2024.

Agnès LIÈVRE
MESR-SIES

Champ : France métropolitaine et DROM

Source : MESR-SIES / Systèmes d'information CYCLADES du MENESR et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer

Précaution : Les indicateurs publiés dans cette note sont des taux de succès bruts (rapport entre les effectifs des admis sur les effectifs des présents) et non des taux de réussite calculés sur des cohortes (rapport entre les effectifs des admis sur les effectifs des entrants en 1^{ère} année de STS).

Plus d'informations sur le diplôme de BTS :

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/brevet-de-technicien-superieur-bts-45915>